

УДК:37.013.8:377.018:303.425.4

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА КЎГАЗМАЛИ ИННОТЕХНИК ВОСИТАЛАРНИНГ ЎРНИ

¹Жуманов А.А, ²Усмонов Т.У

¹“ТИҚХММИ” МТУ “Профессионал таълим” кафедраси катта ўқитувчиси, ²“ТИҚХММИ”
МТУ катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240000>

Аннотация. Кўргазмали воситлардан фойдаланиш дарсинг сифатли, тушунарли ва талабаларнинг ўрганилаётган мавзунга яхшироқ ва тўлиқроқ тушунишга, олаётган ахборотларни юқори даражада қабул қила олишиликка ҳамда ўқитувчининг педагогик имкониятларни кенгайтиришга ёрдам беради.

Калим сўзлар: таълим, тарбия, маънавий ва ахлоқий қадриятлартаълим тўғрисидаги қонун, дарс, маъруза, амалий машғулот, техник воситалар, кўргазмали қуроллар, инновацион техникалар.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда қабул қилинган 637-сонли “Таълим тўғрисида” ги Қонунида кўрсатиб ўтилганидек, **тарбия** — аниқ мақсадли ҳамда ижтимоий-тарихий тажриба асосида ёш авлодни ҳар томонлама камол топтиришга, уларнинг онгини, маънавий-ахлоқий қадриятлар ва дунёқарашини шакллантиришга ва **таълим** — таълим олувчиларга чуқур назарий билим, малакалар ва амалий кўникмалар беришга, шунингдек уларнинг умумтаълим ва касбий билим, малака ҳамда кўникмаларини шакллантиришга, қобилиятини ривожлантиришга қаратилган тизимли жараёнлар ҳисобланади[1].

Шу билан бир қаторда, Қонунда касбга оид фанларнинг ўқув дастурлари таълим олувчилар томонидан тегишли касблар ва мутахассисликларни эгаллаши, таълим жараёнига ўқув режалари ва ўқув дастурларини жорий этиш таълим ташкилотлари томонидан амалга ошириши, ўқув режалари ва ўқув дастурларини жорий этиш жараёнида замонавий педагогик технологиялар, ўқитишнинг инновацион шакллари ва усуллари, ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши, таълим жараёнига ўқув режалари ва ўқув дастурларини жорий этиш чоғида таълим ташкилотлари кредит-модуль тизимига асосланган ўқитиш технологияларидан фойдаланишлари, ўқув режасида, қоида тариқасида, таълим жараёнининг жадвали, ўқитишнинг бошланиши, муддати ва даврийлиги, ўқув йиллари, чораклар, семестрлар, амалиёт, таътиллар ҳамда аттестация, ажратилган ҳафталар сони, ўрганиладиган фанлар (модулар) ва уларга ажратилган соатлар (кредитлар) ҳамда бошқа зарур параметрлар акс эттирилиши, профессионал ва олий таълим, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга доир ўқув режаларда таълим олувчилар учун амалиёт ўташ назарда тутилгандир[3].

Юқоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистоннинг маънавий баркамол ёшларини ўстириш, уларга интеллектуал ва жамиятга фойдали бўлган кўникмаларини ривожлантириш, шунингдек, янги Ўзбекистоннинг янги тараққиёт йўналишларига бағишланган илмий ва амалий ишларни ўрганиш, ўзлаштириш ва уларга дастлабки фаолият йилларида юзага келаётган муаммоларни муҳокама қилиш ва ечим топиш учун кўмаклашиш ҳамда, Ўзбекистоннинг маънавий баркамол ёшларини янгиликларга, янги тажрибаларга ва жамиятни ривожлантиришга хизмат қилишлари учун юқори малакага,

инновацион техник кўникмаларга эга бўлган рақобатбардош кадрларни тайёрлаш айти ҳозирги куннинг муҳим мақсади ҳисобланади. [4]

Бунинг учун ҳозирги кунда олиб борилаётган маъруза амалий машғулотларимизни ҳам сифат ва савиясини юқори даражада ташкил этишимиз лозимки, дарсда қатнашаётган ҳар бир талабамиз ўзини оддий тингловчи эмас, балки дарс иштирокчиси сифатида ҳис этсин. Бунинг учун эса, ўтиладиган машғулотларимизни кўргазмали қуроллар ва инновацион техник воситалар билан амалга оширишимиз лозимдир. Шунинг учун машинасозлик фанларини ўтишда муҳим вазифалардан бўлган кўргазмали қуролларнинг ўрнини қуйида кўриб чиқамиз.

Кўргазмали воситалар тушунарли ва мустахкам билим олишликни таъминлайди, назарий ва амалий билим алоқосини амалга оширади, абстракт тушунчани аниқ фикр билан ривожланишини боғлайди, талабани билишига қизиқувчанлиги ва фаоллигини шакллантириб боради.

Кўргазмали воситалардан ўқитувчи ўқув материалларнинг баён этишда, талабанинг мустақил фаолиятида билим олиш, кўникма ва малакани шакллантиришда, материалларни ўзлаштиришнинг назоратини олиб боришда ва ўқитувчи ҳамда талабанинг бошқа фаолиятларида фойдаланилади.

Аммо, кўргазмали қуроллардан дарслар асосиз, ўзи хоҳлаганча ва ортиқча қўллашлар салбий самараларга ҳам олиб келиши мумкин.

Худди мана шунинг ўзи бошқа ўқитиш воситалар билан биргаликда ва дарсининг кўргазмали ўтиши учун илмий жихатдан асосланган кўргазмали қуролларни ишлаб чиқишни тлаб этади[5].

Жамоавий, умум таълим ва умумтехник, махсус фанлар ва оммавий ишлаб чиқаришдаги ўқувлар, етакчи ва келажакдаги мутахассисликларнинг ўқитишнинг амалий мақсади учун ўқитиш воситаларининг намунавий рўйхати мавжуддир.

Уларнинг тахлили шуни кўрсатадики, ушбу рўйхати бевосита эмпирик (тахминий) равишда, етарлича илмий асосланмаган ҳолда ташкил этилгандир. Худди шунинг учун ҳам техник фанларни ўқитадиган ўқитувчиларга энг аввало мустақил равишда ўқитиш воситаларининг мажмуаси (комплекс)ни ишлаб чиқиши ва шу билан бирга дарсда кўргазмали воситаларнинг ёрқинроқ бўлишлиги талаб этилади.

Бундай ишланманинг биринчи асоси кўргазмали воситаларнинг классификацияси бўлиши керак. Аммо умумий қабул қилинган классификацияси, яъни у билан ишлайдиган ўқитувчига қўйиладиган талабга жавоб берадиган кўргазмали воситанинг асосий кўринишига олиб келувчи тизими ҳам мавжуд эмас. Шунинг учун мавжуд классификациядан келажакда унинг мавхумлик даражаси бўйича кўргазмали воситалар классификацияси сифатида, яъни мавжуд кўргазмали воситаларни ифодаловчи, ҳақиқий техник объектнинг реал компонентлари мукдорининг нисбати бўйича, объектнинг реал компонентларини ифодаловчи белгилар мукдорига нисбатан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу белгилар асосида ажратилган кўргазмали воситалар гуруҳи 1-расмда кўрсатилган (мавхумлик даражаси ўнгдан чапга ортиб боради) [2].

Ушбу классификация ўқувчиларни кенг миқёсида фикрлаш орқали кўргазмали воситаларни танлашга ва реал объектни қўллаш босқичма-босқич равишда шартли тасвирни шакллантириб қиёсий фикрлашга ўтишга имконият беради. Аммо мавхумликнинг даражаси нафақат кўргазмалининг алоҳида кўринишларини характерлайди. Уларнинг

хар бирида бир қатор дидактик хусусиятлари мавжуд бўлиб, ўқув жараёнида кўргазмали воситаларни қулай соҳаларда фойдаланишни ҳам белгилайди. Масалан табиий борлик (объект)нинг, яъни унинг ҳақиқийлик хусусияти талабаларга ўрганилаётган объектнинг миқдори (катталиги) ва ранги, шакли кабиларни тўғри тасаввур қилишни шакилантиришга ёрдам беради (ундайди). Ушбу кўринишдаги кўргазмаларни қўллаш аниқ намунани кузатишдан кейин мавҳумий фикирлашга ўтишига имконият беради. Умумтехник ва махсус фанларни ўқитишда аниқ объектларни кўрсатиб бориш ўқувчиларга улар тўғрисидаги маълумотни етказишнинг ягона йўлидир. Ўқитувчи дарс мобайнида кўргазмали воситаларни турли воситалар билан тақдим этади. Буларнинг ичида энг кўп қўлланиладиганларни қуйдагилар: табиий ва сунъий объектларнинг намоишлари; доскада чизиб тушунтириш; плакатларни намоиши (осиб қўйиш); техник ўқув воситаларни қўллаш; график дисплей (проектор)ларда ахборотлар тақдимоти ва бошқалар бўлиб ҳисобланади.

Турли хилдаги воситалардан фойдаланиб ўқувчиларга ахборотларни етказиш мумкинлиги шуни кўрсатадики, ўқитувчига ўқув жараёнида ушбу воситаларнинг ҳар бирини афзалликларни билиши талаб этилади.

Масалан, рангли суратлар (диапозитивлар)ни кўрсатиш билан материални изоҳлаш, худди шу материал (маълумот)ларни бўр билан доскада изоҳлашга қараганда кам вақтни олади.

Рангли сурат (диапозитивлар)ни намоиши, диафильм (фильм)ларни (мультимедиааларни) кўрсатишга нисбатан анча нозикроқ, чунки инженер-ўқитувчига материални хоҳлаган кетма-кетликда беришга имконият беради, зарур ҳолатларда тезда аввалги кадр (маълумот)га қайтишга имкон беради.

Шуни таъкидлаш лозимки, кўргазмали воситаларни дарсда ахборотлар билан бериб бориш усулининг ўзи ўқитишнинг сифатини ошириш масаласини ҳал қила олмайди.

1-расм. Кўргазмали ўқитиш воситаларининг тахминий классификацияси

Улардан самарали фойдаланиш педагогика фанлари ва илғор амалиёт ишлаб чиққан бир қатор талабларга риоя қилишликка боғлиқдир. Уларга кўргазмали воситаларга боғлиқларидан қуйидагилар киради:

- ўқитшнинг мақсад ва вазифаси (таълимий мақсади, тарбиявий ва ривожлантириб бориш вазифалари);
- дарснинг (таркибий элементлари) босқичлари, қайсики кўргазмали воситалардан фойдаланиш режалаштирилади;
- мундарежа (мазмун) ҳажми ва ахборотни талабаларга етказишнинг дидактик таснифи (характеристикаси);
- ўқувчиларни кенг миқёсда фикирлашини ривожланиши даражаси;
- дарсда ўқитувчи томонидан бошқа услуб ва ўқитиш воситаларидан фойдаланиш[6].

Танланган кўргазмали воситалардан самарали фойдаланиш кўп жихатдан уларни дарсда қўллашнинг услуби ва техникаси белгилаб беради. Бу ерда барчаси хона (аудитория)да кўргазмали воситанинг жойлашиши ўрни ва ёритилганлиги, уни хонанинг ҳамма томонидан кўринишлиги, тақдимот ва ўқитувчи сўзларнинг моҳирона бирлиги, талабалар томонидан кўргазмали воситаларни қабул қилишликка тайёргарлик даражаси, намоёиш қилиш вақти ўқитувчининг педагогик малакаси муҳим ва аҳамиятлидир.

Хулоса

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, машинасозлик фанларидан дарс ўтишда кўргазмали воситалар, машина ва механизмларнинг асл нусхалари, моделлари ва рангли суратлари ва бошқа воситалар ўқувчи томонидан ўрганилаётган фаннинг тўлиқроқ тушуниб олишига, амалий жихатдан пухтароқ ўрганишга ва назарий олаётган билимини ишлаб чиқариш жараёнларида ҳамда инновацион техника ва технологияларни янада яхшироқ ўзлаштириб боришига пухта замин яратади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги 637-сонли “Таълим тўғрисида” ги Қонуни
2. Свидлер К.Н. Современные системы ТСО в профессиональной деятельности инженера – педагога. Свердловск, 1997,92 с.
3. Ismailova, Z. K., Baybaeva, M. X., Mustafayeva, D., & Jumanov, A. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AMONG STUDENTS OF TECHNICAL INSTITUTIONS THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGIES. DEVELOPMENT, 1, 1-2020.
4. Ismailova, Z. K., Raupova, S. A., & Jumanov, A. (2015). Information-psychological violence as a factor of social manipulation. Young scientist,(8), 800801.
5. Ismailova, Z. K., Maxsudov, P. M., Fayzullaev, R. H., Zhumanov, A. A., & Tuychiev, K. E. (2020). Designing the Process of Education and Training of Future Teachers on the Basis of Individual Principles. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(04).
6. Исмаилова, З. К., Раупова, Ш. А., & Жуманов, А. (2015). Информационно-психологическое насилие как фактор социального манипулирования. Молодой ученый, (8), 800-801.